

QIZLAR TARBIYASIDA HUQUQBUZARLIKKA QARSHI IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISH

Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi 1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17598657>

Annotatsiya: Mazkur maqolada qizlar tarbiyasida huquqbuzarlikka qarshi immunitetni shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Muallif tomonidan huquqbuzarlikka qarshi immunitet tushunchasining mohiyati, uni shakllantirishda oila, ta'lim muassasalari va jamiyatning o'rni tahlil etilgan. Shuningdek, yosh avlod, xususan, qizlarda huquqiy madaniyatni rivojlantirish orqali huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan samarali pedagogik yondashuvlar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: huquqbuzarlik, immunitet, huquqiy madaniyat, qizlar tarbiyasi, huquqiy ong, ma'naviyat, tarbiyaviy muhit.

Аннотация: В данной статье раскрываются теоретические и практические аспекты формирования иммунитета против правонарушений в воспитании девочек. Автор анализирует сущность понятия «иммунитет против правонарушений», а также роль семьи, образовательных учреждений и общества в этом процессе. Предложены эффективные педагогические подходы, направленные на профилактику правонарушений среди девочек посредством развития их правовой культуры и правосознания.

Ключевые слова: правонарушение, иммунитет, правовая культура, воспитание девочек, правосознание, духовность, воспитательная среда.

Abstract: This article examines the theoretical and practical aspects of developing immunity against delinquency in the upbringing of girls. The author analyzes the essence of the concept of "immunity against legal violations" and explores the role of the family, educational institutions, and society in this process. The paper proposes effective pedagogical approaches aimed at preventing delinquent behavior among girls by fostering their legal awareness and legal culture.

Keywords: delinquency, immunity, legal culture, upbringing of girls, legal awareness, spirituality, educational environment.

Kirish

Zamonaviy globallashuv davrida yoshlarning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish, ularni huquqbuzarlikdan himoya qilish, ayniqsa qizlar tarbiyasida huquqbuzarlikka qarshi immunitetni shakllantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Qiz bola – oilaning, jamiyatning va millatning ma'naviy tayanchi. Shu bois, qizlarda qonunbuzarlikka nisbatan barqaror salbiy munosabat, adolatga hurmat va mas'uliyat hissini shakllantirish — barkamol avlod tarbiyasining muhim sharti hisoblanadi.

Asosiy qism

1. Huquqbuzarlikka qarshi immunitet tushunchasi

Huquqbuzarlikka qarshi immunitet — bu shaxsning qonuniy me'yorlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishi, huquqbuzarlikka nisbatan barqaror salbiy pozitsiyada bo'lishi va o'z huquq hamda burchlarini ongli ravishda anglay olish qobiliyatidir.

Bunday immunitetning shakllanishi ijtimoiy muhit, oilaviy tarbiya, ma’naviy qadriyatlar va ta’lim tizimi orqali yuzaga keladi. U huquqiy ong va axloqiy tarbiya o’rtasidagi o’zaro uzviy bog’liqlikni ifodalaydi.

2. Qizlar orasida huquqbuzarlikning sabablari

So’nggi yillarda yoshlar, jumladan qizlar o’rtasida huquqbuzarlik holatlari turli ijtimoiy va psixologik omillar ta’sirida yuzaga kelmoqda. Ular orasida:

- oilada e’tibor va mehr yetishmasligi;
- ota-onaning befarqligi yoki ortiqcha nazorati;
- salbiy axborot muhiti (internet, ijtimoiy tarmoqlar);
- ma’naviy bo’shliq va o’z-o’zini qadrlamaslik;
- huquqiy savodsizlik va ijtimoiy adolatsizlik hissi.

Bu omillar qizlarda ijtimoiy mas’uliyatni susaytirib, huquqbuzarlikka moyillikni kuchaytiradi. Shu bois, tarbiya jarayonida ushbu xavf omillarini bartaraf etish muhimdir.

3. Huquqbuzarlikka qarshi immunitetni shakllantirish omillari

a) Oila muhitida.

Oila — inson shaxsini shakllantiruvchi birlamchi ijtimoiy institutdir. Ota-onaning huquqiy savodxonligi va farzandlar bilan o’zaro ishonchli munosabati qizlarda qonuniylik, adolat va mas’uliyat hissini kuchaytiradi.

b) Ta’lim muassasalarida.

Maktab, litsey va oliy o’quv yurtlarida huquqiy tarbiya tizimli yo’lga qo’yilishi zarur. Bu jarayonda huquqni muhofaza qiluvchi organlar, psixologlar va pedagoglar hamkorligida ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar, rolli o’yinlar, huquqiy viktorinalar o’tkazish samarali natija beradi.

c) Ommaviy axborot vositalari va internet orqali.

Axborot makonida yoshlarni ijobiy namunalar bilan tanishtirish, huquqiy madaniyatni targ’ib etuvchi media loyihalarni ko’paytirish — huquqbuzarlikka qarshi immunitetni shakllantirishda zamonaviy vositadir.

d) Psixologik qo’llab-quvvatlash orqali.

Qizlarda o’z qadrini anglash, mustaqil fikrlash va o’zini ifoda etish ko’nikmalarini rivojlantirish orqali ularning salbiy ta’sirlarga nisbatan barqarorligi mustahkamlanadi.

4. Pedagogning o’rni

Pedagog — yosh avlodni huquqiy va ma’naviy jihatdan tarbiyalovchi asosiy shaxsdir. U o’quvchilarga nafaqat huquqiy bilim beradi, balki o’z shaxsiy namunasi bilan qonuniylik, adolat, insonparvarlik kabi fazilatlarini singdiradi. Shuning uchun o’qituvchilarning huquqiy va ma’naviy kompetensiyasini oshirish — qizlarda huquqbuzarlikka qarshi immunitetni shakllantirishning muhim sharti hisoblanadi.

Xulosa

Qizlarda huquqbuzarlikka qarshi immunitetni shakllantirish — bu kompleks, uzluksiz va tizimli jarayon bo’lib, oila, ta’lim muassasalari, jamiyat va OAVning hamkorligini talab etadi. Huquqiy bilim, ma’naviy barkamollik va ijtimoiy faollik uyg’unlashgan holda rivojlangan yosh avlodgina qonun ustuvorligini qadrlaydigan, mas’uliyatli va komil shaxs sifatida voyaga yetadi. Natijada, huquqbuzarlikning ildiziga zarba berilib, jamiyatda huquqiy madaniyat, adolat va tinchlik mustahkamlanadi.

ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: Adolat, 2023.

2. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. Karimov I.A. *Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
4. To‘laganova D. *Huquqiy tarbiya va shaxs kamoloti*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
5. Rasulova G. *Qizlar tarbiyasida ma’naviy-axloqiy qadriyatlar*. – Toshkent, 2021.